

**MOLDOVA MITROPOLITULUI DOSOFTEI
REFLECTATĂ ÎN ÎNSEMNĂRILE DE PE CĂRȚI ȘI OBIECTE DE CULT**
*Moldova during the time of Metropolitan Dosoftei:
reflected in the notes on books and religious objects*

CZU: 94(478):002.2(478)
DOI: 10.5281/zenodo.19329142

Elena CHIABURU

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9816-7428>

Doctor în istorie și științe auxiliare,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
E-mail: elena.chiaburu@gmail.com

Summary. An erudite and polyglot theologian, Metropolitan Dosoftei was an important figure in the entire Orthodoxy in the 17th century. Romanian culture owes him the printing of the first religious books in Romanian, which contributed both to the consolidation of the Orthodox faith and to the development of the Romanian language and literature. The illustration of the era in which Dosoftei lived will be made from a less frequently used angle, namely based on the notes made on manuscript and printed books and the inscriptions on religious objects (bells, tombstones, chalices, church inscriptions) from Wallachia in the period between 1649, when the young Dimitrie became the monk of Dosoftei, and until 1693, when the high hierarch passed to the Eternal. These represent a source of overwhelming importance for cultural, political, economic and social history, revealing essential aspects for the knowledge of Romanian history and having a more pronounced emotional charge than many other categories of sources, constituting a true collective diary.

Key words: history of the Romanians; Principality of Moldavia; Metropolitan Dosoftei; notes on books; inscriptions on religious objects; history of the Romanian book; history of the Romanian Church

„Cunoscător de limbă greacă, latină, slavonă, rusă și polonă, Mitropolitul Dosoftei al Moldovei este, în secolul al XVII-lea, un teolog al întregii Ortodoxii, într-o vreme plină de tensiuni interconfesionale și incertitudini politice”¹. El „a fost, deopotrivă, un strălucit *inventator de lumi* – «lumea ortodoxiei în românește» și «lumea poeziei culte românești» – și de *limbaje: limbajul poetic și limbajul liturgic*”². Lucrurile stau astfel deoarece traducerea *Psalmilor*, a *Sfintei Liturghii*, a *Molitfelnicului* și a *Vieților Sfinților* constituie momente fundamentale pentru dezvoltarea limbii și literaturii române, motivația principală a operei lui Dosoftei fiind una pastorală și misionară.

În cele ce urmează propunem o imagine a epocii în care a trăit Mitropolitul Dosoftei dintr-un unghi mai puțin uzitat și anume pe baza însemnărilor făcute pe cărțile manuscrise și tipărite și a inscripțiilor de pe obiectele de cult (clopote, pietre funerare, potire, pisanii de biserici) din Țara Moldovei în perioada cuprinsă între anul 1649, când tânărul Dimitrie, în vârstă de 24 de ani, a devenit monahul Dosoftei și până în 1693, când înaltul ierarh a

¹ N.A. Ursu, *Mărturii documentare privitoare la viața și activitatea Mitropolitului Dosoftei*, Iași: Trinitas, 2004, p. 5.

² Dan Horia Mazilu, *Introducere în opera lui Dosoftei*, București: Minerva, 1997, p. 156.

trecut la Cele Veșnice. Însemnările de pe cărți, manuscrise și tipărite, reprezintă un izvor de importanță covârșitoare pentru istoria culturii și cea politică, economică și socială, relevând aspecte esențiale pentru cunoașterea istoriei românești din secolul XVII. În plus, însemnările și inscripțiile au o încărcătură emoțională mai pronunțată decât multe alte categorii de izvoare, deoarece autorii lor devin observatori care semnalează fapte și consemnează date ce nu surprind poate, de cele mai multe ori, fenomenul istoric în ansamblu, dar mijlocesc, ceea ce alte izvoare istorice oferă cu zgârcenie și de obicei indirect, contactul cu viața cotidiană, cu receptarea diferitelor evenimente de către contemporani, cu mentalitatea acestora. Reunite, acestea constituie de fapt un imens jurnal colectiv al istoriei noastre, o istorie scrisă „de cei mici”, cum spunea Nicolae Iorga³.

Din rațiuni de economie editorială, în ceea ce privește însemnările de pe cărți, vom face trimitere la vol. I din lucrarea cumulativă alcătuită de noi împreună cu profesorul Ioan Caproșu: *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei: Un Corpus*, vol. I: 1429–1750, Iași, Editura Demiurg, 2008, în care unde cititorul interesat găsește indicate sursele primare. Deși unele dintre izvoare sunt redactate în slavonă, aici vom da numai traducerea românească, iar intervențiile noastre sunt marcate prin paranteze unghiulare < >. De asemenea, fiind vorba de texte din sec. XVII, vom respecta grafia epocii și vom scrie cu *î* și *sînt* acolo unde se impune.

Născut la 26 octombrie 1624, adolescența și tinerețea lui Dimitrie Barila s-au petrecut în domnia stabilă și îmbelșugată a lui Vasile Lupu; monahul Dosoftei, în schimb, și-a trăit maturitatea în vremuri frământate: după anul 1653 când Vasile Lupu a fost scos de pe tron și până în 1693, când Dosoftei a murit, în Moldova s-au schimbat 19 domni, țara a fost prădată de tătari, de cazaci, de poloni și de turci, însuși Dosoftei, devenit mitropolit, fiind nevoit să plece de două ori în exil spre a se salva. În ciuda dificultăților, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, viața culturală a Țării Moldovei a înflorit: călătorul Marco Bandini găsea în Iași vreo 20 de școli în care învățau 200 de elevi, dar numeroși fii de boieri mergeau și la studii în Polonia (îl amintim aici doar pe cronicarul Miron Costin); la Iași au funcționat simultan două tipografii: una românească și alta grecească destinată aprovizionării întregului Orient Ortodox cu cărțile necesare; s-au construit biserici și mănăstiri, negoțul era profitabil.

În 1649, un tânăr Dimitrie a intrat în monahism la mănăstirea Probota, luând numele de Dosoftei, mitropolitul Țării Moldovei fiind Varlaam. În consecință, nu este întâmplător faptul că principalele constante ale activității ecleziastice și culturale a viitorului mitropolit Dosoftei ni-l arată un «varlaamian»⁴ autentic, fiind considerat cel mai strălucit urmaș al întemeietorului tipografiei românești la Iași și singurul dintre prelații români din a doua jumătate a secolului XVII a cărui activitate în domeniul cărții a avut un plan și un scop bine definit: *naționalizarea cultului*.

Pentru a intra direct în subiect, iată că în anul 1649, la 1 noiembrie: „s-a făcut biserica și s-a pus preot și s-a poruncit ca sfânta biserică să fie împodobită cu cărți sfinte <... iar> pan Andreiaș Talpă și jupîneasa lui Maria” au cumpărat „această de suflet mîntuitoare carte, numită *Apostol* și au dat-o în biserică, la Stroești, pe Prut, unde este hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, preotul să-i pomenească în sfânta biserică. Și a cumpărat acest *Praxiu* cu 5 taleri de argint, în zilele lui Vasile voievod, domn al Țării Moldovei”⁵. La 22

³ *Istoria țării prin cei mici*, în *Revista Istorică*, 1921, nr. 1-3, p. 26.

⁴ *Ibidem*, pp. 18-19.

⁵ Ioan Caproșu, Elena Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei. Un corpus*, vol. I, Iași, Demiurg, 2008, p. 228 (în continuare: Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*).

februarie 1650, o „*Liturghie* a cumpărat-o ierei Eremia fost protopop în ținutul Hotinului și cu soția sa, Maria și cu copiii lor, din ținutul Dorohoiului, în satul Adășeni. Și am dat pentru această *Liturghie* un ughi”⁶. La 12 mai 1650, „Ioan preotul, Cîrnul”, a scris un *Apostol* că l-au cumpărat oamenii din satul Bîrnova pentru biserică, „în zilele domnului nostru Vasile voievod și episcopului Theofan și a lui Gavrilăș fost mare logofăt, pe vremea preotului Petrașco Mediaschi, care era în acea vreme la Bîrnova”⁷.

Dar zilele liniștite ale domnului Vasile Lupu și ale Moldovei se vor încheia în anul 1650: potrivit lui Miron Costin, dintr-o eroare de apreciere, Vasile Lupu a stricat acordul de pace cu tătarii, astfel încât între 1650 și 1653, Moldova a fost prădată cumplit de două ori de tătari și de cazacii lui Bogdan Hmielnițchi; Suceava, unde s-a refugiat doamna Ecaterina, soția lui Vasile Lupu, cu tezaurul, a fost asediată; orașul Iași a fost incendiat aproape în întregime, curtea domnească și biserica Trei Ierarhi au fost arse și, finalmente, Vasile Lupu a fost scos din tron de Gheorghe Ștefan. Despre toate acestea avem mențiunile pe cărți: „să știe de cînd au prădat tătarii Țara Moldovăi, în domnie lui Vasile vodă. Leat 7158”⁸. De pe alta, fostă Mănăstirea Sf. Sava din Iași, aflăm și că a fost scumpete și lipsă de alimente: „la 1650, în zilele preastrălucitului domn Io Vasile voievod, luna martie, s-a vîndut pîinea douăzeci dramuri pe un ban și am scris asta întru amintire”⁹. Dascălul Bosie nota pe un *Molitvenic* că „smeritul între cnezi și pururea mîhnit panul Gheorghe mare spătar”, i-a comandat să-i scrie această carte „să-mi fie de citire și rugă în casa mea. În zilele lui Vasile voievod și cînd a fost prădăciunea tătărăscă a Țării Moldovei și arderea întregului tîrg Iași, în anul 7159 <1651>, luna august 25 zile”¹⁰.

În ajutorul tătarilor au venit și cazacii conduși de hatmanul Bogdan Hmielnițchi, care dorea să îl forțeze pe Vasile Lupu să i-o dea de soție pe domnița Ruxanda fiului său Timuș, fapt care se va și întîmpla în anul următor, 1652. În consecință, acest an a fost unul mai liniștit și la 31 august, la Iași a avut loc faimoasa nuntă a domniței Ruxanda, transpusă de Mihail Sadoveanu într-un roman omonim. Oamenii au găsit răgazul să cumpere și să scrie cărți: „Acest *Praxiu* l-a scris ieromonahul Misail de la sfînta mînăstire Besericani. Mult s-a ostenit, ziua și noaptea. Luna iunie 23 zile”¹¹. De sărbătoarea Sf. Marii (15 august) 1652, alt *Praxiu* a fost a cumpărat de „Apostol, și femeia lui Ana, din Nărești, și au dat pentru dînsa un cal de 2 ughi”. Și a dat-o la sfînta biserică din satul Dolheni. Eu, Costin, am iscălit”¹².

În toamna anului 1752, o „*Evanghelie Ucetelnoe* cumpăratu-o-au robul lui Dumnezău presviterul Efrem, ca să fie de învățătură tuturor carii vor ceti, și feciorilor mei, lui Neagoe și lui Ignatie”¹³. Cărțile ținînd loc și pentru tot felul de contracte, Zaharia logofăt nota pe acea *Evanghelie* învoiala pe care a făcut-o cu Radu, căruia i-a dat „bani pe vin, vedre 20, cîți bani să-i ia darea vinului în toamnă, fără nici un cuvînt și fără nici o gîlceavă, pentru că așa ne-am tocmit după a noastră bunăvoire. Și la această tocmeală fost-au mulți oameni buni pentru mărturie”¹⁴.

⁶ Ibidem, p. 229.

⁷ Ibidem, pp. 230-231.

⁸ Ibidem, p. 231.

⁹ Ibidem, p. 230.

¹⁰ Ibidem, p. 234.

¹¹ Ibidem, p. 236.

¹² Ibidem, pp. 236-237.

¹³ Ibidem, p. 237.

¹⁴ Ibidem.

În iarna anului 1653, patriarhul Macarie al Antiohiei împreună cu secretarul său, arhidiaconul Pavel din Alep erau în călătorie în Moldova. Pe 10 februarie 1653, de sărbătoarea Sfinților Haralambie și Valentina, egumenul mănăstirii Barnovschi i-a luat la o plimbare prin orașul Iași, cu trăsura trasă de patru cai negri, după care au făcut baie în feredeu construit de Vasile Lupu lângă mănăstirea Trei Ierarhi. Pe 11 februarie, într-o zi de vineri, împreună cu Vasile Lupu și toată curtea lui au mers „pentru a-l cerceta pe mitropolitul moldovenesc Varlaam, care era bolnav”¹⁵.

Anul 1653 a fost unul teribil pentru Țara Moldovei. În primăvară, domnul Vasile Lupu a fost alungat din scaun de logofătul Gheorghe Ștefan. În sprijinul domnului au venit cazacii lui Timuș Hmelnițchi iar Gheorghe Ștefan a fost ajutat de oști muntene și transilvane. Mitropolitul Varlaam s-a retras la mănăstirea Secu și a fost înlocuit de Ghedeon, episcopul de Huși. Pentru a scăpa din calea luptelor, un anume Nistor s-a adăpostit în satul Hălăucești și dădea un „*Minei de la luna Septembrie pînă în luna Ianuarie 30* lui popa Ioan, cînd a stat în satul Hălăucești, să-i fie lui neclintită și copiilor lui în veci. Și a dat-o cu limbă de moarte, înaintea fraților săi și a soției sale și a copiilor săi, pentru iertarea păcatelor și pentru mîntuirea sa. A stat în satul Hălăucești de pe Siret la Vasile hatman, atunci cînd s-a ridicat Ștefan vodă asupra lui Vasile vodă, din toată țara, și i-au venit în ajutorul lui Ștefan vodă mulțime de unguri și a gonit Ștefan vodă pe Vasile vodă în Țara Leșască, la Camenița. În anul 7161 <1653>, în luna martie, ziua 25, s-a ridicat, să se știe”¹⁶.

În timpul acestei invazii cazăcești a avut loc un fenomen care a marcat istoria Moldovei: mănăstirile au fost atacate cu tunul și jefuite de cele mai scumpe manuscrise, veșminte și odoare. Este important de precizat că acestea nu erau distruse, ci furate pentru a fi vândute, de multe ori chiar înapoi în Moldova, unde datorită valorii lor mari spirituale, afective și bănești, se plătea mereu prețul răscumpărării. De la mănăstirile Dragomirna, Humor, Sf. Mihail și Gavril din Suceava s-au furat în 1753 manuscrise scumpe, pe pergament, împodobite cu splendide miniaturi și ferecate în aur și argint, cu pietre prețioase și chipuri sfinte în relief.

Cea mai completă descriere a tragicelor întâmplări se găsește pe faimosul *Tetraevanghel al lui Ștefan cel Mare de la Humor* (ms. din 1473), într-o însemnare din 25 septembrie 1656: „în cursul anului 7165 a venit Timuș cu cazacii aici, în Țara noastră a Moldovii, pe cînd se afla doamna lui Vasile voievod închisă în cetatea Sucevei. Și pentru că Timuș Hmielnițchi era ginerele lui Vasile voievod, a venit cu oaste ca s-o ia din cetatea Sucevei și în această vreme a prădat și a ars bisericile și a ocupat mănăstirile și sfînta mănăstire Humor, care avea tot felul de minunate scule, podoabe și odăjdii, și n-a mai rămas nimic din averea sfîntei mănăstiri. Și s-a întîmplat să fie luat și acest sfînt *Tetraevanghel* în mîinile cazacilor. Într-aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, am venit noi, cu oastea noastră și cu a lui Gheorghe Rakoți cneazul Ardealului, și printre prăzile de la cazaci l-a luat oastea ungurească de la cazaci și a ajuns acest sfînt *Tetraevanghel* în mîinile unui mare general, pe nume Kimin Ianăș, și de la luminăția sa l-am răscumpărat eu, Gheorghe Ștefan, domn al Țării Moldovei. Și domnia mea am dat acest sfînt *Tetraevanghel* înapoi la sfînta mănăstire sus-numită a Homorului”¹⁷. Rezultă că în toiul luptei valorosul trofeu a trecut din mîinile cazacilor într-ale ungarilor, aliații lui Gheorghe Ștefan, comandantul oștirii ungurești, Kemény János l-a păstrat trei ani, după care nu s-a sfiit să îl vîndă aliatului său cînd acesta a ajuns pe tronul Moldovei.

¹⁵ Emilia Cioran, *Călătoriile Patriarhului Macarie de Antiochia în Țările Române (1653–1658)*, București, 1900, pp. 28-29.

¹⁶ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, 2008, pp. 237-238.

¹⁷ *Ibidem*, p. 247.

Crunt lovită a fost mănăstirea Dragomirna, unde se aflau vestitele manuscrise ale mitropolitului Anastasie Crimca, ctitorul sfântului lăcaș. Acesta înzestrase mănăstirea cu peste 25 de cărți manuscrise; astăzi se mai păstrează doar șapte, dintre care șase poartă mențiunile jafului și ale răscumpărării. Pe *Apostolul* ms. (1610) s-a însemnat: „în anul 7161 <1653>, luna august 10 zile, când a prădat Timuș Hmielnickii, hatmanul oștirii zaporojene, sfânta mănăstire Dragomirna, și a pustiit-o și a bătut-o. Și a luat atunci din sfânta mănăstire și acest *Pracsis*. Și după aceea s-a ridicat pan Toma Cantacuzino mare vornic al Țării de Sus și cu cneaghina lui Ana, și a răscumpărat acest *Pracsis* de la oștire și l-a dat iarăși în sfânta mănăstire Dragomirna, unde a fost dintru-nfii, ca să-i fie pomană lui și părinților săi și cneaghinei sale și copiilor săi”¹⁸. Toma Cantacuzino era marele vornic, fost cumnat al lui Vasile Lupu și care a organizat rezistența în cetatea Sucevei, unde se afla și doamna Ecaterina, a doua soție a lui Vasile Lupu. *Apostolul* a fost răscumpărat chiar în timp ce cazacii stăteau „îngropați” în șanțurile din fața cetății, având asupra lor odoarele răpite de la Dragomirna (astăzi cartea se găsește la Biblioteca Națională din Viena).

La 28 septembrie 1653 doamna Ecaterina a răscumpărat o *Liturghie* (ms., 1609) ferecată cu argint și aurită „de la oștirea cazacilor, când a bătut și a jefuit Timuș, hatmanul cazacilor, sfânta mănăstire Dragomirna; și l-a dat din nou în aceeași mănăstire Dragomirna”¹⁹. Doamna lui Vasile Lupu a răscumpărat tot atunci și o *Psaltire* (ms., 1616) „de la un ostaș atunci când s-a prădat mănăstirea de către cazacii lui Timuș Hmelnițchi” și a reîntors-o acelei mănăstiri Dragomirna²⁰. Faimosul *Tetraevanghel al mitropolitului Anastasie Crimca* (ms. 1616) poartă și el o notiță precum că la 8 octombrie 1653, „în timpul vizitei pe care am făcut-o la Suceava, la Ieremia, polcovnicul atamanului, am dobândit cu mâinile mele această carte. Stanislaw Służewski, căpitan al măriei sale regelui, polcovnic pe atunci al măriei sale prințului Dimitrie Wiśniewiecki. Suceava; dobândită de la cazaci, lângă Suceava”²¹.

O *Liturghie* „s-a prădat de la sfânta mănăstire Dragomirna când a prădat Timuș țara și a răscumpărat-o dumnealui Statie negustorul, în Țara Căzăcească, și au trimis-o iarăși la urme să fie pomană la sfânta mănăstire Dragomirna”²², iar alta împodobită cu 13 miniaturi în plină pagină și ferecat în scoarțe de argint în 1616 chiar de Anastasie Crimca a fost recuperat după trei ani (văleatul 7164) neobișnuit fiind prețul plătit pentru răscumpărare: „această sfântă *Liturghie* a ieșit de la sfânta mănăstire zisă Dragomirna, când a venit Timuș Hmelnițchi cu cazacii și cu mincinoasă înșelăciune a luat și această carte, iar de la ei, în vremea de mai târziu, a găsit-o și a luat-o măria sa panul căzăcesc Saul și cu doamna Erica și a dat pe ea 13 poloboace de miere adevărată, și iarăși a dat-o acolo, la sfânta mănăstire Dragomirna. Acesta-i adevărul”²³.

Prădată și distrusă a fost și mănăstirea Putna, „pan Vasilie” lăsând mărturie pe un *Minei pe luna Aprilie* din timpul lui Ștefan cel Mare (1467): „atunci a venit Timuș <Hmelnițchi> și cu o mulțime de cazaci și a ars mănăstirea toată. În anul 7161 <1653> august 28”²⁴.

După moartea lui Timuș Hmenițki în luptă sub zidurile cetății Suceava, cătanele ungurești aliate lui Gheorghe Ștefan au jefuit și ele bisericile Sucevei. Două *Minei pe Luna*

¹⁸ *Ibidem*, p. 240.

¹⁹ *Ibidem*, p. 241.

²⁰ *Ibidem*,

²¹ *Ibidem*, p. 242.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*, p. 245.

²⁴ Emil Turdeanu, *Manuscrisele robite de cazaci*, în vol. *Oameni și cărți de altă dată*, București: Enciclopedică, 1997, p. 374.

Mai și Ianuarie (ms. copiate între anii 1540 și 1550) „au fost luat când au venit Timuș cu cazacii și au pierit de i-a bătut ungurii și leșii și muntenii cu moldovenii, la Suceava”, dar au fost răscumpărate imediat. Primul, la 26 septembrie 1653 „o au cumpărat Irimia Murguleț la unguri și iar o am dat în sfânta biserică la Arhangheli, în Suceava, de unde au fost, ca să-mi fie de iertare de păcat mie și părinților și fraților miei”²⁵, iar al doilea în 5 octombrie 1653: „o au cumpărat Crîstea, fratele lui Bosnici, și iar o au dat în beserecă la Arhanghelu în târg în Suciavă, de unde au fost”²⁶. Acestea sunt cărțile prețioase, pe care Domnia și Biserica se străduiau să le răscumpere, dar nu vom ști niciodată câte manuscrise obișnuite și cărți tipărite simple, lipsite de ferecături, au fost înstrăinate după jaful cazacilor din august 1653.

Din vara anului 1653 până în primăvara anului 1658, pe tronul Moldovei s-a aflat domnul Gheorghe Ștefan, în timpul căruia însemnările marginale informează despre refacerea și reînstrăinarea bisericilor distruse în timpul luptelor cu rivalul său. În operațiune s-a implicat și soția domnului, care la 20 septembrie 1654 dăruia mănăstirii Agapia: „această carte numită *Tetraevanghel* (ms. realizat chiar în 1654) a cumpărat-o Safta, doamna domnului Io Gheorghe Ștefan voievod și a dat-o în sfânta biserică unde este hramul Arhanghelului Mihail și Gavril, ca să-i fie veșnică pomenire”²⁷. Un *Tetraevanghel* faimos, din 1529, cu scoarțe de argint poleit cu aur, dat de Barbovschi pîrcălabul Sucevei tot bisericii Adormirea Maicii Domnului din Suceava, a fost găsit la trei ani după jaful de la Suceava, în 1656. Îi fuseseră smulse scoarțele de argint și, ajuns în mâinile unui preot, Isaia Alexe, acesta pune să i se facă o ferecătură nouă de argint și astfel împodobit l-a dat mănăstirii Rila din Bulgaria²⁸.

Viața a intrat oarecum în normal, astfel încât oamenii notează pe cărți câte o întâmplare vrednică de ținut minte: „în anul 7163 <1655>, luna mai, zi-ntii, marți, a căzut de pe cal și a murit Gligorașco, fiul lui Iordache fost mare vistiernic, în zilele lui Gheorghe Ștefan voievod, al 2-lea an al domniei lui”²⁹. La 5 aprilie 1656, Vasile pîrcălab din Volentirești a făcut o călătorie la Iași, a fost găzduit în casă la Gherasim vornic, a citit *Cazania lui Varlaam* și a notat: „cînd a mers părintele Ghedeon arhiepiscop și mitropolit Suceavscoi, în Țara Căzăcească, sol”³⁰. Din 1656 avem și o inscripție pe o piatră de mormînt pe care „a făcut-o și a împodobit-o dumnealui Miron Ciogolea marele clucer soției sale Ileana, fata lui Costantin Stîrcea și mamei ei, Anghilușea”³¹, la 18 iulie.

Oamenii făceau numeroase cumpărături de cărți pentru a înzestra bisericile. Între 1654 septembrie 1 – 1655 august 31 (văleat 7163), o *Cazanie a lui Varlaam* (Iași, 1643), „am cumpărat eu, popa Antonie și cu femeia sa, cu Solomia, și am dat o iapă întărînită și i-am rupt prețul 25 de florinți și o dat în biserică la Sfinții Arhangheli, în târg în Suceava”³². În 1657, „dumnealui Gligore Hăbășăscul sârdariul cînd au îmblat în Țara Leșască cu Racoșii, craiul unguresc” a cumpărat un *Antologhion* (sl., Liov, 1638) „și l-au dat la sfânta biserică ce iaste în satul dumisale, în Boziiani”³³. „Robul lui Dumnezeu, Lefter, cu soția sa Ștefana” au cumpărat un *Tetraevanghel* (ms., 1512), „de la satul Ciobîrciu, și a dat 7 taleri buni și a dat-o

²⁵ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 240.

²⁶ *Ibidem*, p. 241.

²⁷ *Ibidem*, p. 244.

²⁸ Emil Turdeanu, *Manuscrisele robite de cazaci*, p. 376.

²⁹ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 245.

³⁰ *Ibidem*, p. 246.

³¹ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, București, Institutul de Arte Grafice și Editură Minerva, 1908, p. 347.

³² Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 243.

³³ *Ibidem*, p. 248.

bisericii din satul Mălcăuți”. Pe aceeași carte, popa Vasilie scria „cîndu au iertat Dumnădzău pre Ștefana, femeia lui Lefter. 26 februarie 1657”³⁴. Apoi, „să se știe de cîndu eu, dascalu Chiril, sînt aice la curte la Lipovău”³⁵. La 27 ianuarie 1657, multpăcătosul Antonie nota că o *Psaltire* (ms., sec. XVI) „a lui Avramie Boldur a legat-o și a înnoit-o ieromonahul egumen Simion de la mănăstirea Putna”³⁶. La 5 februarie 1657 în fața mitropolitului Ghedeon al Moldovei a avut loc o judecată pentru cartea *Faptele Apostolilor*, ms. din 1646, pe care Partenie l-a cumpărat dar a murit înainte de a-l primi și vînzătorul, de rea-credință, nu a mai vrut să recunoască tranzacția. „Iar eu, Gavrilie, daca am știut că este a lui Partenii, m-am pîrît cu popa Gligorce la părinteli mitropolitul Ghedeon, și l-am rămas pre popa Gligorcea, și i-am dat popii 12 lei, cum știu toți, și știți și molitvele voastre. Și au dus banii Nil și au adus cartea. Molitvele voastre n-ați vrut să o plătiți, iar eu am răscumpărat-o. Eu știu că este a mé, deci sintu volnic să o dau cui voi vre”³⁷. În „luna mai 12 a venit Ioan Gheorghie Ștefan voievod la mănăstirea Berzunțului și cu toți boierii, anul 7165 <1657>”³⁸. „Diaconul Simon de la sfînta mănăstire Neamț, în anul 7166” citea un *Octoih* (ms., sec. XV); „Nicolae de la sfînta mănăstire Homor am citit această carte adevărată (Ioan Scărariu, *Cuvîntări*, ms., sec. XVI), în anul 7166 <1657>, ziua decembrie 25”, în ziua de Crăciun, deci; în iarna anului 1658 „Theofan, episcop și mitropolitul Sucevei” citea *Cazania lui Varlaam* (Iași, 1643), iar „Daniil diaconul din Țara de Jos, slujitorul lui vlădica, părintele nostru chir Teofan episcop de Rădăuți”, citea pe o *Psaltire* (ms., sec. XVI) în văleatul 7167 <1658 septembrie 1 – 1659 august 31>³⁹. La 5 ianuarie 1658 (în ajunul Bobotezei, deci), jupîneasa Vasilca, nepoata domnului Moise Movilă, cumpăra și dădea „pentru sufletul lui Ifrim Hăjdău părcălăbul” de Hotin, soțul ei răposat, un potir, la mănăstirea Golia⁴⁰.

La 27 ianuarie 1659, o *Cazanie a lui Varlaam* (Iași, 1643) „a fost dăruită besericii Sfinților Mihail și Gavril și tot neamul nostru să îngrijească pentru că am dat 10 florinți; am adus-o eu, Mitru, vistierul de la Ialovițu, și am adus-o în Ardeal, la Ferăce. Au scris dascălul Pavel, (în) Ferice acest zăpis, de fel drept moșia moldovean, de origine din Suceava și de la Putna mănăstire”⁴¹.

Din martie și până în noiembrie 1659, domnul Țării Moldovei a fost Gheorghe Ghica. Un Apostol cântăreț ne spune la 22 mai 1659 că „această carte numită *Tetraevanghel* a înnoit-o și a legat-o pan Dumitru uricar și cneaghina lui Maria și a dat-o în sfînta biserică unde este hramul Adormirii Preasfîntei Născătoare de Dumnezeu, în tîrgul Roman, unde a fost mai înainte, întru pomenirea lor și a părinților lor, în zilele lui Ghica voievod”⁴². Tot în 1659 și monahul Dosoftei a devenit episcop de Roman (până în anul 1671), timp în care a terminat versificarea *Psaltirii*⁴³.

După cinci ani de la prădarea mănăstirii Dragomirna încă mai erau cărți nerecuperate din acel jaf. Un *Tetraevanghel* copiat pe pergament și împodobit bogat într-un efort ce a

³⁴ *Ibidem*, p. 249.

³⁵ *Ibidem*, p. 248.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*, p. 249.

³⁹ *Ibidem*, p. 250.

⁴⁰ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, pp. 167-168.

⁴¹ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, 2008.

⁴² *Ibidem*, p. 251.

⁴³ N.A. Ursu, *Mărturii documentare privitoare la viața și activitatea Mitropolitului Dosoftei*, p. 31 și 34.

durat trei ani: de la 1615 până la 1617, de „zugravul” Ștefan din Suceava, comandat de mitropolitul Anastasie Crimca pentru a fi dăruit mănăstirii Krehov din Galiția, tocmai la 8 august 1658, „această svîntă *Evanghelie* au fost robită de cazaci, cînd au prădat mănăstirea Dragomirna” au reușit „și o au răscumpărat Enie Hadîmbul biv cămăraș, și iarăși au dat-o la Dragomirna, de unde au fost nainte, printru sufletul dumisale și al părinților dumisale”⁴⁴. Este același personaj de la care avem astăzi în apriperea orașului Iași mănăstirea Hadâmbu, pe care: „a înnoit și făcut această biserică dumnealui Iani Hadîmbul în pădurea Iașilor, la Dealul Mare, unde este hramul Înnălțării Precistei, în anul 7138 (1659) Septemvrie 8”⁴⁵.

Din decembrie 1659 până în septembrie 1661 domn al Moldovei a fost Ștefăniță Lupu, fiul lui Vasile Lupu, rămas în istorie sub numele de *Papură Vodă*, din cauza unei foamete în timpul căreia oamenii au fost nevoiți să mănânce inclusiv papură pentru supraviețui. Aflăm asta de pe un *Minei cu sinaxar* (ms., 1540–1550): „Vă leato 7169 <1661>, meseața aprilă. Atunce au ploat ploaia de grîu și de orzu între Iași și între Țoțora, în zilele lui Ștefan vodă, ficioru lui Vasilie vodă celui bătrîn. Și atunce au murit Vasilie vodă, în Țarișgrad și l-au adus ficiorul în Țara Moldovei și l-au îngropat în Iaș, la a lui mănăstire, la Trei Sveatitelea. Și într-acel an ce trecuse au fost foamete mare, cît mînca oamenii pîne de rînsă și de paporă, în domnia lui Ștefan vodă, ficiori lui Vasilie vodă”⁴⁶. Dintr-un *Triod - Penticostar* (ms., 1564) aflăm și numele soției domnului: „în dzilile lui Paporă voievoda și cu domna lui Marpida”⁴⁷. În ciuda dificultăților economice ale țării, în anul 1660 Ștefăniță Lupu finisa mănăstirea Golia, începută de tatăl său: „Io Vasilie voievod am zidit această sfîntă mănăstire și nefiind săvîrșită de mine, cu ajutorul lui Dumnezeu Io Ștefan voievod, fiul lui Vasile voievod, am săvîrșit-o, la anul 7168 (1660) mai 24”⁴⁸, iar la 20 noiembrie 1660 termina și zugrăvirea bisericii Hlincea de lângă Iași⁴⁹.

În timpul acestei scurte domnii, un „*Pracsiu* (ms., 1567) „l-au cumpărat Frimul și cu femeie lui, cu Maghină, din tîrg di Ieșu, de la Adronic crășmarul, drept 7 zloți ca si fii pomana”⁵⁰. Cineva pe care nu l-am identificat, fost „odată mare spătar al Ungrovlahiei”, dăruia o *Evanghelie* (ms. din Bibl. Patriarhiei Sf. Mormânt din Ierusalim, Israel) „sfintei biserici a Născătoarei Domnului, zise Barnoschi, la Iași, 1660, unde s-a fost scris în folosul și mîntuirea sufletului”⁵¹. Între 1660 septembrie 1–1661 august 31> o *Cazanie a lui Varlaam* (Iași, 1643) „am cumpărat-o pentru mine, Dumitrașcu Badiul și soția lui, Dochîța și copiii lui și a dat pentru ea 7 taleri, iară Bubula am scris, la sfînta biserică din Rădăuți, în anul 7169”⁵². La 3 decembrie 1660, popa Ștefan Anghel din satul Oniciani cumpăra și el o *Cazanie* „drecht 4 ughi de aur. Și în ce svîntă beserică să va prileji și care preut va citi, eu mă rog ca să aibă a pomeni pre mene, popa Ștefan și pre soții-mieu, pre Marie, și pre părinții miei Ion și cu fâmeie lui Todosie, și pre ginere-mieu, pre Dumitru, și pre fie-mea Anuța cu fiiu-său Vasilie. Așijdere am socotit: această svîntă *Evanghelie* să nu îmble den loc în loc. Și i-o am dat cîndu au murit fiica mie Anica în dzileli lui Ștefan vodă cel Tinăr sîn Vasilie voievod”⁵³. În

⁴⁴ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 251.

⁴⁵ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, pp. 106-107.

⁴⁶ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 256.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 253.

⁴⁸ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 161.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 108.

⁵⁰ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 258.

⁵¹ *Ibidem*, p. 254.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*, p. 255.

24 septembrie 1661 se terminau de scris *Proloagele pe lunile Septembrie-Aprilie*, pe care la 16 noiembrie le citea „Neculas, fiul popii Ioan de la biserica cu hramul Sfintei Vineri, în târgul Hotin”⁵⁴.

La sfârșitul lui septembrie 1661, domnul Moldovei devine Istrate Dabija, care a rămas pe tron patru ani, până în septembrie 1665. Pentru că în Moldova nu mai exista tipografie, oamenii cumpără, copiază, repară cărțile de care au nevoie. La 5 martie 1664 „această sfântă *Evanghelie* (Liov, 1644) au cumpărat-o Enachie biv cămăraș, vă dni ih Evstratie Dabija voievoda”⁵⁵. La 14 martie 1664, „acest *Octoih* (ms., 1525) l-a înnoit și înfrumusețat ieromonahul Gheorghie de la sfânta mănăstire Besericani, unde este hramul Bunavestire și a dat 16 potronici. Și s-a înnoit această carte în zilele lui Io Istrate Dabija voievod, domn al Țării Moldovei, cu mâna multpăcătosului Ion diac”⁵⁶. Tot 14 martie 1664, la mănăstirea Secu, „multpăcătosul Daniil” termina o *Evangelie*: „scrisă cu binecuvântarea și cu porunca, cu darea preasfințitului Ghedeon arhiepiscopul și mitropolitul Sucevei, de postrig din sfânta mănăstire Secul”⁵⁷. Acest Daniil era un monah copist profesionist, care la 8 mai 1668 mai copia un *Molitevnic* (sl. ms.) și „cu porunca și cu darea preasfințitului părintelui nostru chir Serafim, episcopul Rădăuților, de postrig din sfânta mănăstire Agapia”⁵⁸. O *Evangelie* se termina de scris la 16 ianuarie 1665 și la mănăstirea Cașin: „din porunca domnului nostru Eustație, voievodul Moldovei, și a soției sale Ecaterina. S-a dat sfintei mînăstiri zise Cașin”⁵⁹. De pe niște *Rugăciuni* (ms. sec. XVII) aflăm că „în anul 7173 <1665>, luna ianuarie 25, cînd a fost ales Neculai Buhuș, și l-a pus mai sus decît toți boierii, mare logofăt, în Țara Moldovei, domnul Dabija voievod”⁶⁰. La 23 martie 1665, un *Tetraevanghel* (ms. sl.) „l-a făcut din nou Neculai săhăidăcaru și cu soția lui Safta, și l-au dat la biserica din târgul Iași, unde este hramul Întăiului Ierarh Făcător de Minuni Necolai”⁶¹. În 1 aprilie 1665 s-a terminat de zidit „din temelie această vestită și sfântă biserică a Sfîntului Marelui Mucenic Gheorghe <din Galați>, cu sîrguința dumisale Mihalachi și ca mitoc al Sfîntului Mormînt”⁶². Trei monahi ne informează că la 30 mai 1665 „am sosit la Sucevița. Ierodiaconul Arsenie, ierodiaconul Varlaam, monahul Veniamin”, iar la 23 iunie 1665, „popa Isaeil de la Suceava am vîndut această *Pravilă* sfîntă (*Șapte taine*, Iași, 1644) lui Vasile Fotea”⁶³.

Din timpul domniei lui Istrate Dabija s-au păstrat mai multe obiecte de cult cu inscripții ce oferă interesante informații. Astfel, de pe o piatră de mormînt de la mănăstirea Golia aflăm că lui Toma Cantacuzino, amintit anterior, i-a murit soția: „această piatră a făcut-o și împodobit-o dumnealui Toma marele vornic jupînesei sale Ana; a răposat în zilele lui Io Eustratie Dabila voievod, în anul 7172 (1663) decemvrie 31”⁶⁴. O icoană de la biserica Sf. Teodor din Iași „a făcut-o Solomon Bîrlădeanu, mare vornic de Țara de Sus, și jupîneasa lui, Ana”⁶⁵ în anul 7173 (1664 septembrie 1 – 1665 august 31). La mănăstirea Dobrovăț, o

⁵⁴ *Ibidem*, p. 257.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 259.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 260.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 260-261.

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 267-268.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 262.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ *Ibidem*, p. 263.

⁶² Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 342.

⁶³ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 263.

⁶⁴ Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 164.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 128.

„piatră a făcut-o și a înfrumusețat-o dumnealui Nicolae hatmanul și fratele său Ion, părintelui lor Racoviță Cehan, care a fost mare logofăt și s-a săvârșit în anul 7173 (1664) luna lui dechemvrie 15”⁶⁶. După numai un an, cei doi frați făceau mormântul și „mamei lor Tofana; și s-a mutat la veșnicele lăcașuri în anul 7174 (1665), în luna decemvrie 31 de zile”⁶⁷.

La mănăstirea Bârnova a fost îngropat chiar domnul Istrate Dabija, căruia doamna supraviețuitoare i-a înfrumusețat mormântul: „această piatră a făcut-o și împodobit-o Doamna Dafina Domnului ei, răposatului înainte de dînsa, Io Eustratie Dabija voievod; și s-a pus în ruga sa, mănăstirea cea nouă ce se chiamă Bîrnova, în anul 7174 (1665), luna lui Septemvrie 11 zile, 2 ceasuri”⁶⁸. În 10 aprilie 7174 (1666), doamna dădea și un potir: „acest potir l-au făcut Io Eustratie Dabija-vodă și Doamna lui, Caterina, și l-au dat la sfînta mănăstire Bîrnova”⁶⁹.

În mai 1666, domn al Moldovei a devenit Iliș Alexandru, care la 6 septembrie cumpăra o *Evanghelie* (ms.) „și au dăruit-o sfîntei Episcopii de la Roman, pentru lauda și pohvala svinții sale Preapadobnei Paraschivei, ca să-i fie Mării sale de rugă și de dvorbă înaintea milostivului Dumnezău. Din zilele episcopului smeritului Dosoftei”⁷⁰. Din timpul acelei scurte domnii, o informație ne lasă „Gheorghită beceriul”⁷¹, cînd au fost folariu⁷², vă dni Io Iliș și Alexandru voievoda domn Țării Moldovii”⁷³, la 1 septembrie 1666. Mai aflăm că la 15 mai 1667 un „*Minei al lunii Iunie* (ms.) l-a legat și l-a înnoit a doua oară diaconul Toader, fiul popii Ionașco, protopop de la Sfînta Mitropolie”⁷⁴ și că între 1667 septembrie 1–1668 august 31 (7176) „eu, păcătoșul Ionichie fost arhimandrit din Vasilie, a Sfîntului Munte, am venit în pămîntul Bogdănesc, am cercetat pe fratele nostru chir Ioasaf egumen la Teodorenii, fost mitropolit din Nicheea <și pe> chir Grigorie în Galați”⁷⁵.

Următorul domn al Moldovei a fost Gheorghe Duca, în care cărturarii au găsit un sprînjitor, în timpul căruia Dosoftei episcopul de Roman ajunge mitropolitul Moldovei (în anul 1671), s-a construit mănăstirea Cetățuia din apropierea orașului Iași. Gheorghe Duca a construit și turnurile mănăstirii Golia, pe care a pus următoarea inscripție: „turnul lui Io Duca voievod, cu cheltuiala lui Macarie egumenul. 7176: 1667 – 8”⁷⁶. În anul următor a comandat la Danzig două clopote pentru mănăstirea Cetățuia, cu inscripție în limba greacă: „acest clopot se dă la venerata și sfînta mănăstire a Sfîntilor Apostoli Petru și Pavel, de preastrălucitul domn a toată Moldova și ctitor, domnul Ioan Duca voievod, spre veșnica pomenire”. Meșterul clopotar *Gerhard Benningk* a semnat și el lucrarea, în limba latină: „*anno Domini 1669, omnis spiritus laudet Dominum. Divino auxilio fudit me Gerhardus Benningk Gedani*”⁷⁷. Un potir „l-au făcut Io Duca voievod și Doamnă-sa Nastasia și l-au

⁶⁶ *Ibidem*, p. 208.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 209.

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 208-209.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 215.

⁷⁰ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 264.

⁷¹ Adică pivnicer – îngrijitorul beciului și a bucătăriilor domnești, cf. August Scriban, *Dicționarul limbii românești*, Iași, Institutul de arte Grafice „Presa Bună”, 1939, p. 161, sub voce.

⁷² Foliar / foale, adică burduf. Folăritul era un bir pe brânza de burduf; cf. *Ibidem*, p. 519, sub voce.

⁷³ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 265.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 266.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 264.

⁷⁶ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 171.

⁷⁷ Elena Chiaburu, *Despre clopotele și clopotarii din Țara Moldovei (până la 1859)*, in: *Tyrageția*, 2015, nr. 2, p. 34.

dat sfintei mănăstiri Cetățuia, în anul 1718⁷⁸. Tot la Cetățuia, la 10 iunie 1670 s-a pus pe turnul de la intrare „herbul prealuminatului domn Io Duca, voievod cu mila lui Dumnezeu al Țării Moldovei”⁷⁹. În anul 1671, „s-a dat acest aier în sfânta mănăstire a Sfinților Mucenici Gheorghe, a Bîrnovei, de către roaba lui Dumnezeu Maria ușeroaia, spre pomenirea ei și a părinților”⁸⁰.

Din cauză că în Moldova nu mai exista tipografie, mitropolitul Dosoftei l-a convins pe Gheorghe Duca să încerce tipărirea unor cărți la Liov. La 26 ianuarie 1671, domnul scria Frăției Ortodoxe de acolo să-i imprime 400 de *Psaltiri* și 200 de *Cazanii* după cărți trimise ca model din Moldova, cerînd ca „să fie tipărite pe hîrtie bună și să binevoîți a mă înștiința întocmai și cît mai repede cît va costa fiecare carte și cînd vor fi gata”⁸¹. Operațiunea nu a reușit, Gheorghe Duca părăsind în scurtă vreme scaunul țării. În vara anului 1672 a început campania turcilor împotriva Poloniei și sultanul a trecut prin Moldova în drum spre cetatea Camenița: „să se știe cînd au venit împăratul și-au intrat în Iași, mesiața iulie 12 dni, și a trecut la Camenița, să bată Camenița, vălet 7180. Și pe împăratul l-au chemat Mahmet sultan”⁸². La 17 august 1672, „sîmbătă seara, a răposat pan Enachie Barbălată. Multă jelanie și tînguire a fost după dînsul. Și atunci a luat împăratul turcesc Camenița din Țara Leșască, să se știe”⁸³.

În urma campaniei, Gheorghe Duca și-a pierdut tronul: „să se știe de cînd au scos Țara de Jos pre Duca voievod din țară și-au mers boierii la Udre, toți boierii țării”, la 2 ianuarie 1673⁸⁴. Noul domn a fost Ștefan Petriceicu (1672–1674), iar cineva nota că în „1673 iunie 29, m-am aflat în mănăstirea lui Duca vodă la Iași, fiind de față doamna lui Ștefan vodă Petriceicu, cînd era Husein pașa la Hotin”⁸⁵.

Anul 1673 este și cel în care mitropolitul Dosoftei a tipărit la Uniev *Psaltirea în versuri* și *Preacinstitul Acatist și Paraclis al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu*. Înaltul ierarh nu a tipărit întâmplător *Psaltirea în versuri* la Uniev. Regiunea era una de locuire compactă românească, cu o intensă viață economică și cultural-bisericească, iar mănăstirea din Uniev, în districtul Liovului număra printre ctitori pe domnul Petru Șchiopu, în 1593, și mulți boieri regăsiți în documente până la începutul secolului XVIII, între viețuitori aflându-se călugări și tipografi români⁸⁶. Cartea a fost atât de mult căutată, încât în 1683 a fost nevoie de a doua ediție, a cărei autoritate a fost sporită și de acordul patriarhului Dosithei al Ierusalimului⁸⁷.

⁷⁸ Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 130.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 337.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 215.

⁸¹ Cornelia Papacostea-Danielopolu, *Carte și tipar în societatea românească și sud-est europeană. (Secolele XVII–XIX)*, București: Eminescu, 1985, pp. 90-91.

⁸² Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 272.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 273.

⁸⁶ Din pomelnicul mănăstirii din Uniev: „milostivul domn, voievodul moldovenesc Petru și boierii lui, din anul 1593, sub arhimandritul Isaia Balaban; domnul Andrei, marele hatman al Moldovei; domnul Gavrilaş, logofătul mai mov (al doilea) al Țării Moldovenești; domnul Ghighiu (?), vornicul Țării Moldovenești de sub domnitorul Barnovschi în anul 1629; Gavriil Moțoc, logofătul Țării Moldovenești a cumpărat pentru mănăstirea Uniev un *Apostol*, ediția din Lwow 1573, și unde el este înmormântat”; (cf. P. P. Panăitescu, *Fundațiuni religioase românești în Galiția*, în *Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice*, 1929, ianuarie-martie, p. 12; Ciobanu, *Din relațiile culturale româno-ucrainiene: Ioannichie Galeatovschi și literatura românească veche*, în: *Analele Academiei Române, Memoriile Secțiunii Literare, seria III, Tomul VIII, Mem. 8*, București, 1938, p. 89).

⁸⁷ Scarlat Porcescu, *Activitatea cărțurărească a Mitropolitului Dosoftei*, în: *Mitropolia Moldovei*

Importanța *Psaltirii în versuri* a fost multă vreme redusă doar la valoarea literară. Dar, destinația ei către întreaga „seminție românească“, într-o vreme când românii trăiau în state separate are și o mare valoare politică. Ideea de a sprijini afirmarea limbii române în aria locuită de români și de a sluji unitatea neamului prin unitatea limbii este evidentă în toate cărțile tipărite de Dosoftei. Mai mult decât oricare altă scriere religioasă, *Psaltirea* era cea mai indicată să slujească acestui scop, fiind cea mai căutată și mai citită carte a Sfintei Scripturi.

În toamna anului 1673, în timpul campaniei împotriva turcilor, domnul Ștefan Petricei-cu trece de partea polonezilor, favorizându-le obținerea victoriei în bătălia de la Hotin din 10 noiembrie și ocuparea părții de nord a țării. Turcii și tătarii revin cu forțe noi și îi izgonesc pe polonezi, iar domnul împreună cu unii membri ai partidei filo-polone, compromiși față de turci, emigrează în Polonia. Aflăm asta de pe ultima copertă a unui *Minei pe luna ianuarie*, ms. (sec. XV–XVI), de la m-rea Putna: „cînd a pribegit peste hotar Io Ștefan recomu Petru voievod, în Țara Leșească, văleat 7182 <1674>, mesiță ghenari 6 dni”⁸⁸. La 8 ianuarie 1674 „am scris cîndu au venit tătarii de au iernat în țară și au gonit pri leși. Aicea am scris eu, Glegori Botăș, cîndu au venit împăratul al doilea rînd, cîndu au mîrsu la căzaccii din Sici”⁸⁹. Între cei plecați în exil s-a aflat și mitropolitul Dosoftei, din decembrie 1673 până în primăvara anului 1674. Lupte grele s-au dat și la Botoșani: „pe vremea lui Dumitrașcu voievod s-au lovit leșii cu Ștefan Mesteacăn în tîrg în Botoșani și au tăiat mulți oameni și au șerbit și au prădat de dimineța pînă la chindie, tot au tăiat, în ziua de Sîn Toader, în Postul cel Mare. Să să știe că și capul lor, Hofâl, și cu Chiașna, au fost cu dînșii. Și aceasta am scris eu, Nasteșiu”⁹⁰, la 27 februarie 1675.

În timpul luptelor, polonezii au jefuit și ei bisericile Moldovei și le-au furat cărțile. La 4 noiembrie 1673, „această *Tetro Evanghelie* (ms., sec. XVI) a răscumpărat-o popa Vasile din tîrgul Sucevii, de la biserica Învierii, de la un leah ce l-au chemat Petre și unul Vasilie și Rozmisclo. Și au dat prie aiastă svintă *Evanghelie* 16 lei bătuți, cînd au venit leșii la Suceava, cînd au bătut leșii tabăra cea turcească la Hotin, în zilele lui Ștefan voievod sin Petriceico, cînd au venit 12 hatmani leșești în țară și au adus pe Costantin vodă la Suceava să-l puie domnu în Țara Muntenească, să să știe. Și am scris eu, diaconul ot Arhanghel, ot tîrg Suceavschiei”⁹¹.

Probabil că năvălirile oștilor străine au adus cu ele și niște molime, deoarece în 1674 cuiva i-au murit cinci copii deodată: „când au murit acești coconi: Ianoși, Stanca și Necolce i Marica i Necșiu au fost 7182”⁹², iar altcuiva întreaga familie: „cîndu au iertat Dumnădzău pre Chiliena, femeie loi Vosilie vâtavol; și au iertat Dumnădzău pre socru-seu, pre Lefter, și feciorol loi Lefter, pre Gheorghită și femeie loi Gheorghită, în săptămîna Staorilor Flori, în Postul cel Mare, să să știi”⁹³. Indirect aflăm și „de cînd a răposat Lupul Gheuca armaș, în zălele mării sale lui Dumitrașco voievod, în velet <1674 – 1675> mai 4 zile”⁹⁴.

La 13 februarie 1674, „ieromonah Andonie am legat și am înnoit această *Leastviță* (ms.

și Sucevei, 1974, nr. 9-12, p. 820; Nicolae Iorga, *Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor*, vol. I, București: Ministerul de Culte, 1928, pp. 395-396.

⁸⁸ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 276.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 279.

⁹¹ *Ibidem*, 274.

⁹² *Ibidem*, p. 258.

⁹³ *Ibidem*, p. 277.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 275.

din 1472, de la M-rea Putna), făcînd ascultare”⁹⁵. La 23 aprilie 1674, de ziua Sf. Gheorghe, o „*Evanghelie* a cumpărat-o Cosma Drăgan, cu 14 zloți ungurești, apoi a dat-o nepotului Toader. Am scris eu, diacul Nicolae din Moldova, de la mănăstirea Rădăuți”⁹⁶.

În primăvara anului 1674, mitropolitul Dosoftei s-a întors din refugiu dar scaunul mitropolitan era ocupat de episcopul Teodosie al Romanului, iar el a fost trimis câteva luni în penitență la mănăstirea Cetățuia. Acolo a terminat traducerea *Molitvenicului de-nțăles* ce va fi imprimat la Iași în 1681: „scris la Cetățuia, în anul 7182 <1674> iunie 23. Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă pe mine, păcătosul Dosoftei, robul tău” și citea *Sintagma* lui Matei Vlastaris și alte texte de drept canonic din manuscrisul grec *VI-II*, azi la Biblioteca Centrală Universitară din Iași⁹⁷.

În acel timp, la mănăstirea Dobrovăț, „dumnealui Nicolae Racoviță marele logofăt” făcea mormântul „ficei sale Ecaterina, care s-a mutat aici la Veșnicile lăcașuri în anul 7183 (1674 septembrie 1–1675 august 31)”⁹⁸. La 2 octombrie 1674, „eu, șarba lui Hristos, Alexandra spătoroaia, fata a răpusatului Petacoș Moreanul fost hatman, am cumpărat această carte ce să cheamă *Bunăvestire (Tetraevanghel)*, ms., sec. XVII) și o am giuruitu să o dau la o sfîntă rugă, unde am nedeajde pre Dumnezău să facu, la satu la Căcărășeni ce iaste la ținutul Corligăturii”⁹⁹.

În anul 1675 Dosoftei a fost readus în scaunul mitropolitan, Miron Costin termina de scris *Letopisețul Țării Moldovei*, dar tot atunci „au mersu vezeriul în Țara Căzăcească și au bătut Chiahrinul și au fost cu muscali și cu căzaci și în țară au fostu domn Anton vodă Dracul”¹⁰⁰, adică Antonie Ruset. La 24 martie 1675, niște *Cântece liturgice* erau terminate de scris de „mulpăcătosul și nevrednicul rob al lui Dumnezeu Ghervasie din Putna, Țara Moldovei” și o „*Ivanghelie* rumânească în Vamă, unde este hramul Înălțarea lui Hristos, cumperată de toți oamenii bătrâni. Am scris mulpăcătosul ierei Miron, la an 7183 <1675> luna mart(ie) 27, în dzilele lui Ioan Antonie voievodul Țărei Moldovei, mitropolit Dositeiu”¹⁰¹.

Scos din scaunul mitropolitan și trimis la mănăstirea Bogdana la 1 septembrie 1675, oponentul mitropolitului Dosoftei, „Theodosie arhiepiscop și mitropolit a dat această sfîntă *Liturghie* (ms., sec. XVII) sfîntei mănăstiri Bogdana, unde este hramul Pogorîrei Sfîntului Duh”¹⁰². Găsind un *Tetraevanghel* ms., „eu, robul lui Dumnezeu Chiril, care mult bine am trăit în Țara Moldovei, iar cînd s-a mîniat Dumnezeu pentru păcatele care am făcut, văzui eu că este străinată acum această sfîntă *Ivanghelie* <am dat-o> la sfînta mănăstire Humorul, unde este hramul Uspeniei Născătoarei de Dumnezeu. Leat 7184 <1675> septembrie 30, în zilele egumenului acestuia, ieromonah Silvestru”¹⁰³. De pe un *Minei pe luna Aprilie* (ms.) aflăm „cînd au venit leșii și cazacii și au jefuit mănăstirea și au ars-o toată pînă la temelii, în anul 7184 <1676>, luna februarie 17, în a doua săptămînă a Postului, în zilele binecinstito-

⁹⁵ *Ibidem*, p. 276.

⁹⁶ *Ibidem*, p. 277.

⁹⁷ N.A. Ursu, *Mărturii documentare privitoare la viața și activitatea Mitropolitului Dosoftei*, pp. 48-50.

⁹⁸ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 208.

⁹⁹ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, pp. 277-278.

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 278.

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 279.

¹⁰² *Ibidem*, p. 280.

¹⁰³ *Ibidem*.

rului Ioan Antonie Ruset voievod. A scris ieromonahul Ioan eclesiarhul de la Putna¹⁰⁴. De pe cel pe *Luna Octombrie* aflăm și că „Tumitru și cu femeie sa Crăpina scriem și mărtorisim cum am răscumpărat această carte den mîna căzacilor, c-au fost robită. Deci, acmu o dau sfintei mănăstiri de unde au fost, ca să mă pominnească la svintul pomelnic¹⁰⁵”.

În septembrie 1676, „au plătit Petru Hurgheș cu banii satului de la *Paște de Luni*, ce să cheamă *Trasul de Vale* și dat lui Vasilie diiacul de au dres aceste carte (*Octoih* sl. ms.). Deci să fie pomană în veaci tuturor poporeanilor. În zilele lui Io Antonie Ruset voievod și mitropolit Dosoftei¹⁰⁶. La 30 noiembrie 1676, de Sf. Andrei, adică, „această carte (*Triod*, Liov, 1666) o au cumpărat-o Alexandru Ramandi vel postelnic și o a dat la biserica Archangel, care a făcut dumnealui la sat la Vinătorii Pietrei ot volosti Neamțul, în zilele lui Antonie Ruset voievod¹⁰⁷. La 1677 ianuarie 26, „Atanasie diacon din sfînta mănăstire Putna a scris aici, în zilele lui Ion Dimitraș voievod”, pe un *Minei* (ms. sl., sec. XV–XVI) „să se știe că cînd au pribegit peste hotar Petru voievod în Țara Leșască¹⁰⁸. După două zile, la 28 ianuarie 1677, „această carte ce se cheamă *Țilcovnic* (*Apostol* ms., sec. XVI) o au cumpărat dumnea-lui Gligorie Budacul în 8 lei bătuți și o au dat la sfînta mănăstire la Bistrița, ca să fie dumnealui pomană¹⁰⁹. Un *Triod-Penticostar* (ms., sec. XVI) „a înnoit-o în anul 7185 <1677> Ifrosin de la Dobrovăț, ieromonah, în luna martie și a plătit preotul Ionașcu din dreapta lui agonisită¹¹⁰. La 18 martie 1677, o *Evanghelie* a fost tradusă din slavonă în românește „cît am putut pricepe sârbia, numai am pus românie iar alte adăosături și flori n-am adaos, cum sînt într-alte isvoade. Și am scris cu multă trudă și neputinți cînd am fost în Țara Oltului, la unguri, de am învățat gramatici și într-ă cea gîlceavă multă am scris. Eu, fratele preotului Irimii de la Coiceni, anume Ioanașco¹¹¹”.

La 3 octombrie 1677, la mănăstirea Bârnova a fost înmormântată „Maria, flica vestitu-lui Domn al Moldovei, Dabija, singur al lui copil, și fără vreme a răpit-o din tinereță moar-tea, secerată fiind la vrîsta de 15 ani. Puțin a trăit laolaltă cu Gheorghe, om ales, din neamul domnesc al Rusetestilor, și l-a lăsat vădov de trupul ei, iar sufletul ei a zburat spre nunta veșnică a cereștilor lăcașuri. Nu plîngeți pe cea răpede stinsă, ci, mai curînd, fericiți-o că a scăpat de greutatea trecătoarei vieți¹¹². Pe un *Minei pe luna ianuarie*, ms. (sec. XV–XVI), „ca să se știe cînd a murit vlădica Iorest, în anul 7186 <1677 septembrie 1 – 1678 august 31>¹¹³, adică fostul mitropolit al Transilvaniei, persecutat pentru că s-a opus calvinismului. La 24 martie 1678, în ajunul *Buneivestiri*, Antonie Ruset voievod dăruia o cristelniță „la svînta Mitropolie, unde iaste hramul Sveati Nicolae, în Iaș, pentru pomana sa¹¹⁴. În iunie 1678, o *Psaltire* (ms., 1616) „a legat-o cu două legături ieromonahul Theodor de la sfînta mănăstire Dragomirna¹¹⁵”.

¹⁰⁴ Ibidem, p. 281.

¹⁰⁵ Ibidem, p. 282.

¹⁰⁶ Ibidem, p. 282.

¹⁰⁷ Ibidem.

¹⁰⁸ Ibidem, p. 284.

¹⁰⁹ Ibidem, p. 285.

¹¹⁰ Ibidem, p. 286.

¹¹¹ Ibidem, p. 285.

¹¹² Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 214.

¹¹³ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 286.

¹¹⁴ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 137.

¹¹⁵ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 287.

În anul 1679, mitropolitul Dosoftei început demersurile pentru înființarea unei tipografii în Țara Moldovei. A adunat materialele rămase din vremea mitropolitului Varlaam, i-a cerut lui Stancu faurul să toarne litere și în mai 1679 scoate prima dintre cărțile sale: *Dumnezeiasca liturghie*. Nefiind mulțumit cu literele turnate de Stancu, căruia nu i-au reușit matrițele, mitropolitul i-a cerut lui Nicolae Milescu spătarul să ceară de la Ioachim patriarhul Moscovei să-i trimită o instalație tipografică. Patriarhul i-a trimis la 16 decembrie 1679 cele necesare și noua tipografie a fost instalată la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iași care era sediul mitropoliei Țării Moldovei și rând pe rând apar marile cărți de slujbă în limba română, traduse și prelucrate de Dosoftei, rezultate ale unui imens travaliu: *Dumnezeiasca Liturghie* – 1679, reeditată în 1683; *Psaltirea de-nțăles* – 1680; *Molitvănic de-nțăles* – 1681; *Viața și petrecerea svinților* – patru tomuri, ultimul incomplet, 1682 – 1686; *Parimiile preste an* – 1683; *Octoihul* – 1683.

În țară, viața își urma cursul: între 1679 septembrie 1 – 1680 august 31 (7188), un „*Pracsiu (Faptele Apostolilor, ms.)* au cumpărat monahia Maria, starița ot Topolniță drept 8 lei, bani derepți a molitvei sale”¹¹⁶. La 21 februarie 1680, o „*Evanghelie* (Liov, 1636) a mănăstirii Chipriana, să se știe, am dat-o la Lipovăț și iarăși să o aducă”. Cartea fusese cumpărată de „ierei Ștefan și preuteasa lui, Drăguna, și a dat pe ea 4 lei bătuți”¹¹⁷. Aflat în Moldova în septembrie 1680, patriarhul Ierusalimului Dositei Notara, făcând un tur al mănăstirilor închinată Pobrata, Bistrița, Tazlăul și Cașin, lua o serie de cărți de acolo și le trimitea la Ierusalim: „luând această sfântă *Evanghelie* împreună cu altele am adus-o de acolo la Sfintul Mormânt”, chipurile pentru un act de pioșenie: „Pomenește, Doamne, și pe părinții lui, Nicolae și Ana”¹¹⁸.

De pe ultima copertă a unui *Letopiseț* (ms. rom. nr. 5367 de la BAR București) aflăm despre „moartea lui Costandin Bantaș, pîrcălabul, îngropat în biserica Buciuieștilor”¹¹⁹, la 7 septembrie 1680; la 30 septembrie 1680, „au porces Duca vodă cu oaste în gios și au trecut Prutul la Țuțora și s-au tîmpinat cu Anton vodă din Țara Muntiniască la Chișinău și s-au dus depreună pînă la Vadul lui Vodă, în țarmurile Nistrului”¹²⁰. Pe un *Antologhion* „am scris eu, Neculai Hăbășăscul postelnic, cînd s-au răpăusat părintele meu Gligori Hăbășăscul ci au fost hatman, la luna lui dechemvrie în 4 dni sîmbătă spre duminică la 2 ciasuri de noapte. A răpăusat vă dni Ioan Duca voievoda, la a trie domnie, după ci au vinit din domnia Țării Muntenești cînd era văleatul 7189. Să se știe. Acest *Trifoloi* este adus de părintele meu Gligori Hăbășăscul ci au fost hatman, din Țara Căzăciască, de la Umani. L-au dobîndit și l-au adus aici în țară și l-au dat la biserică la Boziani, ce sînt în ținutul Niamțului, în țarina cea mare”¹²¹. În 1681, „au fost Toader ispravnicu, în dzilele Ducăi-voievodu, la svînta mănăstire Bărnuva, unde este hramul a Mare Mucinicu Gheorghie și am fustu trei ai și cu vrerea lui Dumnezeu s-au istuvitu, ca să fim și noi pomeniți și părinți nuștrei”¹²². La 8 iulie 1681, „pan diiac Dumitraș, feciorul popii Gligorie Pădure protopop din sfînta Mitropolie din tîrgul Sucevii”¹²³, citea un *Minei pe luna iulie* (ms.). Pe 30 august 1681, un *Anthologhion* (Câmpulung, 1643) „iaste a lui Vasile sin popii de Țuțcani, dată de la tată-său, să-i hie a lui

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 288.

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 289.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ibidem*, pp. 289-290.

¹²² *Ibidem*, p. 291.

¹²³ *Ibidem*, p. 292.

în veci. Și eu când o am luat, au fostu stricată și o am dat la Pătrașcu, dascălu de Iași, de o au legătu, în dzilele Ducăi vodă, în domnia de-al treile rînd¹²⁴. La 4 octombrie 1681, un *Miscelaneu* ms. sl. „este a popii lui Neculae de svînta mănăstire Besericani, dată lui Necolae pomană de Doroftei de Besericani; au fost a lui Doroftei cumpărată de dînsul pe banii lui, deci să n-aibă treabă nime cu această carte¹²⁵. La 5 ianuarie 1682, un *Tetraevanghel* ms. „au cumpărat popa Costachi ot Ivești de la Ion ficiorul popii lui Ionașco, drept un galbăn. Și o cădelniță iar o am cumpărat tot de la Ion, ca să ne fii pomană în veaci¹²⁶. Diaconul Ghinadie nota pe un *ms. sl.* „să să știe când au nins după Sfetii Gheorghie, meseța aprilu în douăzeci cinci zile, văleat 7190 <1682>¹²⁷. La 5 august 1682, o *Viață a Sf. Vasile cel Nou* (ms., sec. XVI) „au petrecut-o ieromonah Veniamin clisiaș, în dzilele Ducăi vodă¹²⁸. De pe o *Psaltire* ms. aflăm că între 1682 septembrie 1 – 1683 august 31 (7191), „Ion Duca voievod, cîndu au fostu la Beci, vălet 7191” și tot pe atunci, „smeritul ieromonah Andonie am citit această carte (o *Pravilă a Sfinților Apostoli*, ms.) în anul 7191¹²⁹. O *Evanghelie* (București, 1682) „mi-au dăruit sfinția sa frate, mitropolitul de Ugrovlahia, chir Teodosie, și eu o am dăruit sfîntei Mitropolii ceștii noauă, ce-i zîc Besearica Albă. 7191 <1682> noiem(brie) 4. Dosoftei mitropolit Suceavii¹³⁰. La 1 decembrie 1682 se sfințea biserica Sf. Ioan Zlataust din Iași: „această sfîntă mănăstire o au făcut Io Duca voievod cu Doamna sa Anastasia, cu fiul său iubit Io Constantin voievod, cu Doamna sa Maria; caria iaste hramul Sfeatăi Ioan Zlataoust¹³¹. La 20 decembrie 1682, Ștefan ieromonah din mănăstirea Bistrița termina de copiat o *Alfavita* după un exemplar în limba polonă tipărit „în Cernihovu, în tipografia preasvințitului Lazar Baranovici, pravoslavnicul arhiepiscop a Cernihovului și a Novogorodului, 1681 în luna lui iunie, 23 de zile¹³², fapt ce dovedește racordarea cărturarilor români la noutățile editoriale ale epocii. În toamna anului 1682, mitropolitul Dosoftei împreună cu „tiparnicii, ieromonah Mitrofan, făcătoriu tiparelor, cu ucenicii săi, Pavel și Ursul, Andrei” scotea de sub tipar partea întâi a *Vieților svinților* și scria pe un exemplar: „și eu, smeritul Dosoftei, mă rog cu umilenie, nu mă uitareț la svînta rugă pre un mișel și netrebnic șerb lui Dumnedzău, și dumilorvoastre, svinț creștini, ce mă pomeniț și mă iertaț¹³³.

Împreună cu tipografia Mitropolitului, la Iași funcționa și cea grecească, pe care domnul Gheorghe Duca, sfătuit de Dosoftei și Dosithei Nottaras patriarhul Ierusalimului, a instalat-o la mănăstirea Cetățuia. Astfel capitala Moldovei se transformase într-un centru de elaborare și dezbateri dogmatică, cu funcții de protejare a întregii Ortodoxii. Numită „patriarhală și domnească”, imprimeria grecească a funcționat la Cetățuia până în anul 1694, când a fost mutată la mănăstirea Sf. Sava din Iași.

Așezarea tipografiei la mănăstirea Cetățuia se datora faptului că acolo se desfășura o bogată activitate culturală, era sediul reprezentanților Patriarhiei din Ierusalim în Moldova și găzduia marii învățați ai vremii, dobândind prestigiu ca centru cultural de fuziune a culturii moldovene cu interesele general-ortodoxe. Patriarhul Dosithei l-a adus la Iași pe

¹²⁴ *Ibidem.*

¹²⁵ *Ibidem.*

¹²⁶ *Ibidem*, p. 293.

¹²⁷ *Ibidem*, p. 294.

¹²⁸ *Ibidem.*

¹²⁹ *Ibidem*, pp. 294-295.

¹³⁰ *Ibidem*, p. 295.

¹³¹ Nicola Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 131.

¹³² Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 295.

¹³³ *Ibidem*, p. 293.

Nicolae Kerameus, teolog și filosof, celebru profesor la școala Patriarhiei din Constantinopol, care a fondat aici o școală similară celei din capitala Imperiului otoman. Kerameus a murit în anul 1672 și a fost înmormântat la mănăstirea Cetățuia, care i-a moștenit biblioteca remarcabilă. Tipografia de la Cetățuia a fost încredințată unor români cunoscători de limba greacă, conduși de Mitrofan, cunoscutul tipograf, care lucra și la atelierul Mitropoliei, iar corectori au fost Ieremia Cacavela și Ioan Molibdos din Heraclea, notar al Marii Biserici din Constantinopol. În plus, deoarece Gheorghe Duca fusese numit „marele guvernator al întregii Ucraine“, patriarhul Dosithei sublinia importanța tipografiei ieșene și pentru viața religioasă a Rusiei ortodoxe. Pentru excepționala lui faptă de ctitor, Gheorghe Duca era elogiât ditirambic de Nicolae Kerameus: „tu, ca un alt Eliseu, primind de la Dumnezeu cărarea respectului, înfrumusețându-te prin facerea de bine și luptînd cu înțelepciune, te-ai încărcat de cinstire prin înființarea tipografiei grecești”¹³⁴.

Prima carte apărută în tipografia de la mănăstirea Cetățuia a fost una a patriarhului Necartarie, *În contra supremației Papii*, tipărită în anul 1682 de ieromonahul Mitrofan, destinată combaterii catolicismului sub forma uniației, iar în 1683 s-a imprimat cartea lui Simeon din Tessalonic, *În contra ereziilor*, cu îngrijirea lui Ioan Molivdos și munca efectivă a echipei conduse de Mitrofan, devenit între timp episcop de Huși. La sfârșitul anului 1683, din cauza tulburărilor politice activitatea tipografică s-a oprit. Tiparnița grecească a început să imprime din nou în anul 1685, când Dosithei Nottaras a editat *Rânduiala Sfinților martiri Serghie și Bachus* pentru Șerban Cantacuzino domnul Țării Românești, a cărui ctitorie, mănăstirea Cotroceni, avea și hramul celor doi sfinți. Lucrul în tipografie a încetat din nou, un an mai târziu, în 1686, când polonii au năvălit în Țara Moldovei, după asediul Vienei, iar patriarhul Dositei și-a mutat activitatea în Țara Românească.

Revenind la viața culturală internă, la 25 ianuarie 1683, „eu, Ghiorghie diiac, sîn Andronic, am scris această carte ce să cheamă *Letopisăf*, într-un an încheiat, cu porunca dumisale giupînului Alexandru Buhuș hatman. Și-i scrisă și prepusă aceasta carte de pre limba grecească pre limba de înțales românească, de dumnealui răpăosat Pătrașco Danovici, ci-au fost odată logofăt al treilea și gramatic de scrisoare grecească. Di pre care carte am scris și eu, ticălosul Ghiorghie diiac, această carte dumisale giupînului Alexandru Buhuș hatman, cu toată cheltuiala dumisale și cu bună plată și simbrie”¹³⁵. La 27 aprilie 1683, un *Minei pe luna Mai* (ms., sec. XV) „I-am cumpărat Lupul și Ștefan și Savin, din visterie, și l-am dat în Besearică Pre Poartă, la Sînta Troiță, ca să fie pomană în veaci. În zilele lui Io Duca voievod, prin preotul Ursul”¹³⁶.

În euforia victoriei aliaților creștini împotriva turcilor cu prilejul despresurării Vienei în 1683, polonezii au trimis iarăși trupele în Moldova în decembrie 1683 pentru a-l instala domn pe Ștefan Petriceicu, partizanul lor, refugiat în Polonia încă din decembrie 1673¹³⁷. Întâmplarea a fost consemnată: „să să știe de cînd au vinit hatmanul Koneskii leșescu în Bugiag” și „eu, Dumitrașco Drăgoșescul comis, am scris atunce cînd au venit Petriceico vodă la Suceavă, cu leșii, și cîndu au ținut pe Duca vodă la mănăstire în Dragomirna și cîndu l-au dus în sus la căștelanul hatmanul în Țara Leșască”¹³⁸.

¹³⁴ Ioan Bianu, Nerva Hodoș, *Bibliografia Românească Veche*, vol. I, București, Atelierele Socec, 1903, p. 254.

¹³⁵ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 299.

¹³⁶ *Ibidem*, p. 301.

¹³⁷ N.A. Ursu, *Mărturii documentare privitoare la viața și activitatea Mitropolitului Dosoftei*, p. 86.

¹³⁸ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 301.

În 7 octombrie 1683, mitropolitul Dosoftei scotea de sub tipar *Parimiile preste an*, dar în ianuarie 1684 pleca în Rusia ca sol, trimis de domnul Ștefan Petriceicu, reîntors pe tron pentru puțină vreme și care cerea ajutor împotriva turcilor. Călătoria mitropolitului s-a oprit la Kiev, unde nu a putut depăși restricțiile unei carantine, iar Dosoftei a consemnat șederea la Kievul în care în urmă cu doar câteva decenii cârmuia marele său conațional Petru Movilă: „1684 (7192) martie, în solie când am fost, sărutatu-i-am sîntele moaște în Kiev, în Pecersca”¹³⁹. Cât mitropolitul Moldovei era la Kiev, domnul Ștefan Petriceicu părăsea, în februarie 1684, tronul Moldovei, însoțit de o serie de boieri. Știm acest lucru de pe un *Octoih* (Liov, 1644) pe care „l-au cumpărat Apostol Catargiul biv vel comis și cu giupăneasa lui, Catrina, la Liov, cîndu au fostu pribegi în Țara Leșască, vă dnă Ștefan Pătru voievod, și l-au dat la beserică în dial, la Tupilaț, care o au făcut dumnalor, ce este la ținutul Sucevei”, mai târziu, la 19 aprilie 1686¹⁴⁰. În țară, viața își urma cursul: la 3 februarie 1685, „multpăcăto-sul ieromonah, Gherman” termina de copiat un *Miscelaneu*; un anume „Toader s-a născut februarie 8, în anul 7193 <1685>”¹⁴¹, iar „Mihai logofătul de la Biserica Domnească” din Iași scria pe o *Carte românească de învățătură* (Iași, 1643) „să să știe că aceasta-i cartea noastră” între 1684 septembrie 1 – 1685 august 31 (7193)¹⁴².

Mitropolitul Dosoftei s-a întors în țară unde, având *Istoria universală* (Tubingen, 1544) a lui Iohannes Nauclerus, nota pe marginea ei: „Ce frîmsețe de țară! Mai potrivește cu Moldova” și fiind „cumpărat de mitropolitul Dositheu, iar apoi însuși sfinția sa l-au dăruit jupînelui doftorului Iacov Pilarin, cînd au fost la Iași cu oastea, la anul 1685; și apoi doftorul l-au dăruit lui Costandin Catacuzino stolnic. 1685. Ex libris Constantini Cantacuzeni”¹⁴³.

Ioan Racoviță punea o piatră de mormânt la mănăstirea Dobrovăț „părintelui său Nicolae fost logofăt mare, fiul lui Cehan Meftodie mare logofăt; și s-a mutat la veșnicile lăcașuri în zilele lui Dumitrașco voievod, la anul 7193 (1685) Martie 8 zile”¹⁴⁴. După numai patru luni, același săpa o piatră funerară și „fratelui său Andrei Racoviță postelnic, fiul lui Nicolae Racoviță fost mare logofăt, (fiul lui) Cehan Vistiernicul, care s-a mutat la veșnicile lăcașuri în anul 7193 (1685), luna lui Iulie 21 de zile”¹⁴⁵. Tot pe atunci, punea o piatră la mănăstirea Golia și „Velicico Costin hatman pre mormîntul giupănesei dumneisale Ecaterinei, fiica Tomei Cantacuzino vornicul cel mare, caria s-au prestăvit la sălașile veacinice, văleato 7193 (1685) meseța aprilie 8 dni”¹⁴⁶. Întorcându-ne la cărți, la 1 iunie 1685, „această *Ivanghelii* (București, 1682) am cumpărat-o eu, Anița visterniceasa, și am dat-o la svînta beserică în sat în Sănătești, ca să ne fie noauă pomană sufletului, în veci amin. Și eu săngoră am scris”¹⁴⁷. Anița visterniceasa era fiica domnului Constantin Cantemir și sora viitorilor domni ai Moldovei Antioh și Dimitrie Cantemir, o femeie învățată deci, de vreme ce spune că a scris singură. În vara anului 1685, Constantin Cantemir devine domnul Moldovei, fapt de asemenea consemnat pe file de cărți. La 23 octombrie 1685, o „*Liturghie* a cumpărat-o Isac, ginerele lui Hurghiș, de la feciorul popii Ilie, din averea lui, și a înnoit-o și a scris-o cu mîna lui, și să-i fie pomană lui și părinților săi. În zilele lui Ion Constantin și Cantemir voievod, domn

¹³⁹ *Ibidem*, p. 303.

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 307.

¹⁴¹ *Ibidem*, pp. 304-305.

¹⁴² *Ibidem*, p. 303.

¹⁴³ *Ibidem*, p. 304.

¹⁴⁴ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, pp. 207-208.

¹⁴⁵ *Ibidem*, p. 209.

¹⁴⁶ *Ibidem*, p. 166.

¹⁴⁷ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 305.

al Țării Moldovei”. După numai o săptămână, la 31 octombrie 1685, o „carte ce se cheamă *Ezdroa (Vechiul Testament, ms., sec. XVI)* au petrecut ieromonah Veniamin eclisiarhu, ficior lui Dumitru ot Mogoșești. S-a sfârșit în zilele lui Constantin Cantemir voievod”¹⁴⁸.

Anul 1686 avea să dea alt curs vieții mitropolitului Dosoftei, deși la început nimic nu prevestea radicala întorsătură. Deocamdată, la 15 februarie 1686, „Gavrili diac din Todirești” citea *Cazania lui Varlaam* (Iași, 1643); în primăvară „Ieromonahul Ion de la Piatra” însemna „să știe când au nins după Sveti Gheorghie, meseța april în douăzeci cinci dzile, văleat 7194”; pe un *Sbornic* ms. s-a notat o dramă familială: „duminiti, august 4, când Maria a murit fecioară, în mijlocul zilei, în anul 7194 <1686>”¹⁴⁹, iar Dosoftei trimisese la tipar al patrulea tom al *Vieții și petrecerii svinților*, care avea să rămână însă neterminată (se oprește la 10 iulie). În septembrie–octombrie 1686, oastea poloneză a regelui Ioan Sobieski a năvălit în Iași, a ars bisericile Trei Ierarhi și Golia și mitropolitul Dosoftei s-a văzut silit să plece din nou exil, luând cu sine moaștele Sf. Ioan de la Suceava, hrisoavele și cele mai scumpe odoare și odăjdii ale mitropoliei. Reședința i-a fost fixată în castelul Stryj, o fortăreață de lângă Liiov, iar pe urmă la Zolkiew¹⁵⁰. Însoțit de o suită restrânsă (documentele îi pomenesc pe monahii Adrian, Iona și Ilarion și pe Nicolae arhimandritul Sucevei), Mitropolitul Moldovei a devenit un „gaj” important și nu s-a mai putut întoarce în țară, murind înstrăinat la 13 decembrie 1693.

Revenind la cărți, Dosoftei luase cu dânsul și coli tipărite din *Viețile Sfinților* nelegate, astfel încât mai multe exemplare, cu interesante dedicații ale sale au fost trimise în Transilvania la mănăstirea Petrid sau în Moldova logofătului Teodosie Dubău: „această sfântă carte, anume *Prolog sau Viețile tuturor sfinților*, a smeritului Dosoftei mitropolit de la Suceava, se dă întru numele rodului meu, Leontie și Maria, anume Misira, sfinteii mănăstiri a Adormirii Preasfinteii Născătoare de Dumnezeu din Petrid. În anul 7195 <1687> iunie 8, în Striji, pe când mă aflam între străini, din pricina vremurilor nepășnice. Smeritul Dosoftei mitropolitul Sucevei”¹⁵¹. Apoi „acestu sfîntu *Prologari* mi l-au dat svințiea sa preasfințitul părintili nostru Dosoftei mitropolitul Sucevei, care sfinția sa cu multă trudă și ostineală le-au scos pre limba românească di pri a greceștii limbă și slovenești. Și mi l-au dat mie, unui păcătos ce-a fost slugă sfinții sali, Simion. Leat 7195 <1687> martie 5 ut Strii”. După 13 ani, la văleat 7200, „de la Simion, sluga părintelui, care-i mai gios scris, acest *Prilogar* l-am cumpărat eu, Darie, în <Țara?> cea rusască, i-am dat trei lei, ca să-mi hie pomanî”¹⁵².

În lipsa mitropolitului Dosoftei, în Moldova, oamenii își vedeau de viața lor. La 11 decembrie 1686, câteva cărți: „*Molitvenicul, Liturghie*, e Ciasloveță tipărite și un *Testament* s-au venit lui popa Ion la împarștină <pentru că> lui nu i s-au dat parte să-și facă nuntă. Pântru acee să știe, altul din frații lui să n-aibă a ceră, că n-au nici o treabă. Acestu zăpis s-au făcut la parștină lor dennainte omeni buni. Și noi, frați ne-am tocmit ca să n-aibă unul la alat a cere. A scris Constantin diac din Țara Moldovei, din tîrg din Dorohoi, fiul lui Griga Vovcenschi”¹⁵³. Între 1687 septembrie 1 – 1688 august 31 (7196) s-a consemnat o căsătorie, deoarece „s-au împreunit Ghiorghii cu Safta, în zilele lui Cantemir vodă 7196”¹⁵⁴. La 17

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 306.

¹⁴⁹ *Ibidem*, p. 307.

¹⁵⁰ Emil Turdeanu, *Manuscrisele robite*, p. 381; Dan Horia Mazilu, *Introducere în opera lui Dosoftei*, p. 44 - 45; Ioan Grămadă, *Aducerea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Zolkiev la Suceava (1783)*, în „Junimea Literară”, 1909, nr. 6, p. 112.

¹⁵¹ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, 2008, p. 308.

¹⁵² *Ibidem*, p. 312 și 319.

¹⁵³ *Ibidem*, p. 308.

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 313.

aprilie 1688, în cimitirul din jurul Mitropoliei vechi (fosta Biserică Albă) din Iași, s-a pus o piatră „pre mormîntul visternicesăi Zamferei din cheltuiala dumnealui soțului dumneai Gheorghie marelui vistiernic”¹⁵⁵, a lui Iordache Ruset, adică. Un *Minei pe luna ianuarie* (ms. sec. XV–XVI), „a citit-o Daniil. Să se știe cînd l-au călugărit în Putna, văleat 7197 <1688>, luna octombrie 24”, iar între 1688 septembrie 1 – 1689 august 31 (văleat 7197), un „*Praxiu* (*Apostol* Lwow, 1666) au cumpărat dumnealui Toderășco sîn Nacula stolnecu, cînd au fost cu bejenii la Cănpulungu, și au dat-o sfintei biserici di la Rotopănești”¹⁵⁶. Un *Triodion* (Liov, 1688), „am dat-o dumnealui Dedul biv vel spătar, la Buciumii, și preutul care ar fi să fie, iarăș apoi să o dé la ispravnicul care ar fi acolo la Buciumii. Dedul biv vel spatar și giupîneasa dumisale Ruxanda spataraoia”¹⁵⁷. Un *Hronograf* (ms.) a fost „scris cu cheltuiala dumisali giupînului Ion Eordachie Cantacozino, snă Toader Eordachie vel vistiernic și o am săvărșit după răpăosare dumisale vistiernicului, fiind cursul anilor de la Adam 7197 <1689>, mesița iunie 22, întru zileli lui Costantin voievod. Și am scris eu, neharnicul și multpăcătosul Gavril diac ot Bălțătești”¹⁵⁸. Niște *Viețile sfinților* (Iași, 1682 – 1686) „iaste a mea cumpărată în bani gata taleri 3, cînd era cursul anilor 7198 (1690). Az, Theodosie logofăt ot Cozia” și la 13 iunie 1690, o *Biblie*, „mi-au dăruit-o mie, Ursului protopopului de la besearica domniască din Curte, de pe Poartă, unde este hramul Svînta Troiță, măria sa Io Constantin voievod, să-i hie pomană mării sale vecinică, în al șiasese anu a domnii sale, să se știe”¹⁵⁹. La 1691 ianuarie 3 „s-au scris acestea, adecă *Minunile Preasfintei Născătoarei de Dumnedzău și Viața Sfîntului Vasilie cel Nou*. Și să știți fraților și iubiții lui Hristos, că acesta sfînt are o carte mare care-i tiparnică pre limba grecească, că au făcut multe minuni. Iară noi am scris numai cesteia pre scurt. Selevestru iermonah, de la sfînta mănăstire de la Hîrlău, unde iastă hramul Naștirea Maicii Precistii. Și am scris această sfîntă carte la Agapiia cea veche”¹⁶⁰.

La 1 septembrie 1691 (7200) a murit Ioan Cantacuzino, logofăt al doilea și pe marmură de mormânt de la mănăstirea Bogdana, j. Bacău, i s-a săpat un frumos epitaf în versuri: „Supt marmure aceasta zac de tânăr foarte / Pre carile m-au surpat nefățarnica moarte, / Eu ce mă număsc Ioan Cantacuzeno, tânărul meu stat / Al doile logofăt într-al Țării Moldovei sfat. / Las cu mângâiare, după lacrimi obidite / Dumivoastră fraților, după traiuri necăjite. / Nu mă uita di dragoste și dintr-a milei dare, / Vasilii păharnice, că ești frate mai mare. / Fie-ț milă, Ilie fratele meu iubit / De săracii miei, că s-au osinditu. / Și ție, Marie, soțul meu iubită / Care din mila Domnului mi-au fost rînduită, / Eu de tine despărțindu-mă, iată că mă duc / De viața vecinică de-acum să m-apuc. / Iar Domnul Hristos, carile m-au primit / Cu milă, în locul meu ți s-au giuruit. / Și vă aștept, fraților, iar să ne vedem / La vinirea Domnului să ne adunăm, / Să lăudăm și noi pre Sfînta Troiță, / O dumnezăire întrăită și ntr-una ființă. / De 28 ani au fost cînd s-au pristăvit”¹⁶¹.

La 15 decembrie 1691 „au murit dumnealui bade Lupul jicnicier, duminecă spre luni la 12 ceasuri. Costandin Scarlat postelnic, priatani pentru dragoste frățescă au ostenit”, iar în 16 decembrie 1691, „o *Pravilă* mică a Putnii (*Îndreptarea legii*, Târgoviște, 1643) ci-au fost la mine, datu-o-am la Cîmpul Lungu pre mîna lui Mîndrilă, fiind protopop. Nicolai episcopu

¹⁵⁵ Nicolae Iorga, *Inscripții din bisericile României*, vol. I, p. 173.

¹⁵⁶ Caproșu, Chiaburu, *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi*, p. 314.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 315.

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 316.

¹⁵⁹ *Ibidem*.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 318.

¹⁶¹ BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Troțului, vol. I), pp. 177-178.

Radovschii¹⁶². La 3 ianuarie 1692, o „svîntă *Ivanghelie* am cumpărat-o eu, popa Ștefan și cu preuteasa mea, cu Rucsanda, cîndu am fostu preotu la biserica unde esti hramul lui Sfetii Dimitrie în tîrgu în Bîrlad. Și om cupăratu de la Gligorie vătavul în Stătiești¹⁶³. La 5 februarie 1693, un set de „*Prologuri pe șase luni* iaste a sfintei mănăstiri Pângărați; s-au aflat la un preot în Bicaz și s-au luat iarăși la mănăstire și zicem că cine ar mai înstrăina-o să fie blestemat. Chiril egumenul Pîngăraților¹⁶⁴. Pe o *Psaltire* (ms., 1583) s-a notat „să știe cînd au murit Costantin Cantimir vodă și au fost într-acei an 70 de orînduiale pe țară, fără ilișuri și fără sulgiuri și fără alte mărunțișuri. Și mai pre urmă au scos și hărtii în țară, hărtia de 6 ughi. Și întru această pomană s-au prestăvit-u-sa și Mărie Sa, în anul 7201 <1693>, luna martie 6¹⁶⁵.

Deși obligat să trăiască departe de țară, mitropolitul Dosoftei nu a rupt legăturile cu spațiul românesc, astfel încât într-un moment cuprins între 1688 octombrie 29 – 1693 decembrie 13, „dăruitu-s-au această *Biblie* (București, 1688) de măriia sa Ioan Costandin al doilea Basarab voievod, domnul și oblăduitorul Țării Muntenești, sfinții sale părintelui chir Dosoftei mitropolit Țării Moldovei¹⁶⁶.

În exil mitropolitul a desfășurat o intensă activitate de traducere și copiere a cărților. Astfel, „*Orînduielele sau poruncile Sfinților Apostoli*, tălmăcite din grecește sau elinește, dintr-un foarte bun izvor, în limba rusă, de mine smeritul Dosoftei, mitropolitul Sucevei, în anul 7200 ianuarie 1, la Stryi, în castel, pe lîngă Sfîntul Ioan de la Suceava, Marele Mucenic al lui Hristos¹⁶⁷. De asemenea, „acum a treia oară am scris din grecească, elină aceste *Sfinte epistole al Sfîntului Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul*, în anul 7200, luna lui mai 16, în cetatea Stryi, în casa regelui, în castel, lîngă sfintele moaște ale Sfîntului Marelui Mucenic Ioan cel Nou din Suceava. Smeritul mitropolit Dosoftei¹⁶⁸. Apoi, „cu bunătatea lui Iisus Hristos și Mîntuitorul nostru, am terminat toată cartea *Fericitului Simeon al Tesalonicului*, tradusă din grecește în rusește. Primește deci, sărăcăcioasa noastră ascultare prelatule al lui Hristos și binecuvîntează pe smeritul tău rob Dosoftei, fost cîndva mitropolit al Moldovei¹⁶⁹. Și ultima: „sfișitul *Cuvîntărilor Sfîntului nostru Părinte Ioan Gură de Aur (Mărgăritare, ms.)*. Din limba grecească în rusește le-am tradus eu, smeritul Dosoftei, în ne-cazul pribegiei mele, cît am putut, cuvînt de cuvînt. Să mă iertați, sfinți părinți și frați care veți citi și sî îndreptați greșelile. Rogu-vă, primiți milostiv umilul lucru al mîinilor mele și iertați-mă pe mine, nevrednicul rob. Scris în Stryi, în casa regelui, anul 7201 <1693>, în 6 iulie, ziua Preacuviosului nostru părinte Sisoe¹⁷⁰.

În concluzie, putem afirma că însemnările de pe cărțile vechi tipărite și manuscrise împreună cu inscripțiile de pe obiectele de cult – scrise în limbile slavonă, română și greacă, în proză și în versuri – completează și confirmă o serie de alte informații privitoare la secolul XVII în care a trăit Sf. Ierarh Dosoftei mitropolitul Țării Moldovei, cuprinse în alte categorii de izvoare istorice. În plus, multe dintre textele cuprinse în studiul de față sunt și veritabile mostre de cultură teologică, filosofie și drept canonic.

¹⁶² *Ibidem*, p. 319.

¹⁶³ *Ibidem*, p. 321.

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 322.

¹⁶⁵ *Ibidem*, p. 323.

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 315.

¹⁶⁷ *Ibidem*, p. 321.

¹⁶⁸ *Ibidem*.

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 322.

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 323.